

НЕМИС ТИЛИДАГИ ИБОРАЛАРНИНГ ЭТИМОЛОГИЯСИ ХУСУСИДА

Х.Убайдуллаев

ФарДУ ўқитувчи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7839523>

Аннотация

Ушбу мақолада ҳозирги кунда қўлланилаётган немис тилидаги ибораларнинг келиб чиқиши хусусида сўз юритилган.

Аннотация

В данной статье обсуждается вопрос о происхождении немецких фраз, которые используются в современной речи.

Annotation

In this article it is discussed the origin of the German phrases that are currently used.

Калит сўзлар: фразеологизм, маданият, менталитет, афсона, маросим, восита, семантика, антик.

Ключевые слова: фразеология, культура, менталитет, легенда, обряд, средство, семантика, античный.

Key words: phraseology, culture, mentality, legend, ritual, means, semantics, ancient.

Маълум бир чет тилини мукамал ўрганиш учун унинг фразеологик бирликларини ҳам яхши билиш муҳим аҳамият касб этади. Тилдаги иборалар ҳар бир халқнинг ўзига хос урф-одатлари, психологияси, турмуш тарзи, менталитети кабилар билан узвий боғлиқ. “Тилнинг фразеологик фонди халқнинг маданияти ва менталитети ҳақидаги энг қимматли манбадир, унда халқнинг афсоналари, урф-одатлари, маросимлари, байрамлари, одоб-ахлоқи ва ҳоказолар мужассамлашган”, - деб ёзади В.А.Маслова [4, 204].

Узоқ вақт мобайнида тараққий топган фразеологизмлар жамият тажрибасини акс эттириб, уни бир авлоддан иккинчисига етказди, шу сабабли улар нафақат алоқа воситаси сифатида, балки маълумотлар манбаи сифатида ҳам муҳим аҳамиятга эга.

Тилнинг миллий маданий семантикаси – бу тарихий ривожланиш натижаси бўлиб, у маданий ўтмишни ҳам ўз ичига оладик, халқ тарихи қанчалик бой бўлса, унинг тилига ҳос бирликлар шунчалик ёрқин ва мазмунан кўп қиррали бўлаверади. Турли тиллар фразеологиясини қиёсий жиҳатдан ўрганиш эса ҳар иккала тилнинг ҳам тузилишини чуқур англаб

етиш, бу тил соҳиблари бўлган инсонларнинг феъли, маданияти, адабиёти, тарихи, урф-одатлари тўғрисидаги билимларнинг бойитилишига хизмат қилади. [5, 5]

Немис тилида фразеологик ибораларнинг келиб чиқиш манбалари кўп.

Eulen nach Athen tragen

Мазкур ибора пайдо бўлганига 2400 йилдан ошган. Унинг келиб чиқиши антик давр адабиётига бориб тақалиб, қадимги грек шоири Аристофаннинг “Қушлар” номли сатирик комедияси сабаб бўлади.

Грек мифологиясида бойўғли (Eule) донишмандлик ҳамда Афина маъбуди Афинанинг ажралмас бир бўлаги тимсоли сифатида қаралган. Шунинг учун бу қуш Афина шаҳрида фаровон ҳаёт, тўкин-сочинлик, барака, мўлчилик каби рамзларда гавдаланган. Ҳаттоки қадимги грек тангаларида бойўғли тасвири туширилган эди. Аристофан Афина шаҳрини жуда ҳам бой шаҳар деб тасвирлаган ва у: “Бойўғлилар шаҳар аҳолисининг ҳамёнларда ҳам кўпаяверади” деб ҳазил тариқасида айтиб ўтган. Шу билан бирга ўқувчиларга: “Афинага бойўғлиларни олиб келиш керакми?” деб риторик савол қўяди.

Ушбу ифода замонавий немис тилида “Мутлақо кераксиз ишни қилиш” маъносида қўлланилади. Кейинчалик шу маънони ифодаловчи бошқа фразеологик иборалар ҳам вужудга келган.

- *Holz in den Wald tragen* (носить дрова в лес-ўрмонга ўтин олиб бормоқ)
- *Torf ins Moor tragen* (носить торф на болота-ботқоқга торф олиб бормоқ)
- *Käse in die Schweiz rollen* (катить сыр в Швейцарию – Швейцарияга пишлоқ думалатмоқ)
- *Wasser ins Meer tragen* (носить воду в море – денгизга сув олиб бормоқ)
- *Krokodile nach Ägypten bringen* (привозит крокодилов в Египет – Мисрга тимсоҳ олиб бормоқ)
- *Kohlen nach Newcastle bringen* (привозит уголь в Ньюкасл – Ньюкаслга кўмир олиб бормоқ)
- *Bier nach München bringen* (привозит пиво в Мюнхен – Мюнхенга пиво олиб бормоқ)

Wie auf Rosen gebettet sein

Мазкур иборанинг келиб чиқиш илдизи ҳам антик даврга бориб тақалади. Қадимги римликлар ва грекларда атиргул бахт, хурсандчилик,

бойлик, фаровонлик тимсоли сифатида қаралган. Атиргул ўта дабдабали ҳаётнинг ажралмас бўлаги сифатида қаралган ва улар билан деворлар, столлар безатилган. Байрам тадбирларида йўлакларга атиргул сочилган.

Ҳозирда бу ибора *бой бўлмоқ, катта сармоёга эга бўлиш, тантиқлик, талтайиб кетган, ўзининг барча инжиқликларини қондирмоқ* каби маъноларда қўлланилади.

- Sie wuchsen in einem wohlhabenden Elternhaus auf und waren auf Rosen gebettet.
- Er gehört zu einer Generation, die in ihrer Jugend nicht auf Rosen gebettet war.

jemandem etwas auf (unter) den Nägeln brennt

Бу ибора таҳминан ўрта асрларда монастирлардан келиб чиқган. Эрталабки ибодат вақтида куёш нури етарли бўлмаганлиги сабабли роҳиблар бош бармоқларига мум билан шамни ёпиштирилар, агар ибодат узоқ давом этса, шам охиригача эриб, тирноқни куйдириб қўйиши мумкин эди.

Бугунги кунда мазкур ибора бирор-бир ишни тугаллашга ошиқаётган бўлса, муҳим иш ҳақида гап кетганда, кечиктириб бўлмайдиган муаммони ифодалашда ишлатилади. Масалан: *Dieses Problem brennt mir auf den Nagel.*

jemanden im Stich lassen – кимнидир оғир дамда ёлғиз қолдириш, кимнидир кулфатда қолдириш, кимнидир ўз ҳолига ташлаб қўйиш.

Ўрта асрлада рицарлар беллашуви вақтида ёки жангда рицарлар отдан йиқилишган, устидаги зирхлари, қуроллари оғирлигидан ўзлари мустақил тура олишмаган. Уларни ўринларидан туришлари ва отга қайтадан минишлари учун уларга қуролбардор (Кнарре) ёрдамга келган. Агар қуролбардор имиллаган ёки дангаса бўлса, хўжайинини душманнинг найзаси олдида ҳимоясиз қолдирган.

Юқорида келтириб ўтилган немис тилидаги иборалар ўзига хослиги билан аҳамиятга эгадир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ахтямов А. СВОЙСТВА РЕКЛАМНОГО ТЕКСТА // Конференции. 2023.
2. Ахтямов А. РЕКЛАМНЫЕ ТЕКСТЫ И ИХ ПРАГМАЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ // Конференции. 2023.
3. Ахтямов А. РЕКЛАМНЫЕ ТЕКСТЫ И РАЗВЕРТЫВАНИЕ ТЕМЫ В РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТАХ // Конференции. 2023

4. Маслова В.А. Лингвокультурология. 2-е издание. – М.: Academia, 2004.
5. Хакимова Г.Э. Фразеологик бирликларнинг лингвокультурологик
6. аспекти. Қўлланма, – Тошкент, 2018.
7. Akhtyamov A. ОСОБЕННОСТИ ПРАГМАЛИНГВИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТЕЛЕВИЗИОННОЙ РЕКЛАМЫ. // The Way of Science. – 2022/6. – С. 54-55.
8. Akhtyamov A. АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ТРАНСКРИПЦИИ РАЗГОВОРОВ ПРИ ПРАГМАЛИНГВИСТИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ РЕКЛАМЫ. // The Way of Science. – 2022/6. – С. 51-53
9. Akhtyamov A. ПРАГМАЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ. // FarDU. ILMİY XAVARLAR. – 2022/1. – С. 222-255.
10. Akhtyamov A. АРГУМЕНТАЦИЯ В РЕКЛАМНОМ ТЕКСТЕ В РАМКАХ ТЕОРИИ РЕШЕВЫХ АКТОВ. // Scientife Bullettin of NamSU - Научный вестник - NamDU Ilmiy Axborotnomasi. – 2022/1. – С.363-367.
11. Akhtyamov A. PLACE OF ADVERTISING TEXT IN TEXT TYPOLOGY. // THEORETICAL & APPLIED SCIENCE. – 2021. – С. 415-418.
12. Akhtyamov A. ANALYSIS OF TEXT PROPERTIES ON THE EXAMPLE OF ADVERTISING //Конференции. – 2020.
13. Prof. Dr. Maximilian Braun, Dr. Karlheinz Pollok. Langenscheidts Taschenwörterbuch. Deutsch-Russisch. Zweiter Teil. Langenscheidt. Berlin. 1994
14. Ubaydullayev, K., & Muminov, S. (2022). PHRASEOLOGICAL UNITS WITH A NAME OF ANIMALS AND PLANTS FOCUS ON THE SCIENTIFIC RESEARCH. JournalNX-A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal, 8 (1), 118–126. Scientific journal of the Fergana State University, 2(4), 166-167.
15. Ubaydullayev, X. (2021). TURLI TILLARDAGI FRAZEOLOGIK BIRIKMALARNI O 'ZBEK TILIGA TARJIMA QILISH XUSUSIDA. FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI, 7(7).
16. Ubaydullayev, X. (2019). On studying the history of linguoculturology. Scientific journal of the Fergana State University, 2(4), 166-167.